

असगर वजाहत के 'मैं हिंदू हूँ' में चित्रित हाशिए का समाज

प्रा. शैलजा पांडुरंग टिळे

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, आष्टा तहसील: वाळवा जिला: सांगली ४१६३०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shailajatile2014@gmail.com

Received: 8 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

भूमिका

समकालीन यथार्थ को वाणी देने वाले साहित्यकार असगर वजाहत इक्कीसवीं सदी के विशेष रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में कलम आजमाई है। कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रासाहित्य, निबंध, समीक्षा, अनुवाद, पत्रकारिता आदि बहुविध विधाओं में लेखन किया है। विषय की विविधता, प्रासंगिकता, बहु आयामी कथ्य, भाषा एवं शिल्प का सार्थक प्रयोग, प्रतिबद्धता आपके लेखन की मौलिक विशेषताएं हैं।

भारत जैसे बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी विकास से कोसों दूर है। शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अपने स्वायत्त अधिकारों से वंचित हैं। एक ओर मुट्टी भर लोगों के हाथ में देश की धनसंपदा है तो दूसरी ओर बहुसंख्यक जनता भूख से, सामाजिक आर्थिक विषमता से बेहाल हैं। विकास मार्ग से हाशिए पर पड़े व्यापक जनजीवन का चित्रण हिंदी के कई रचनाकारों के साहित्य में मुखरित हैं। असगर वजाहत का सन 2006 में प्रकाशित कहानी संकलन 'मैं हिंदू हूँ' की कहानियाँ अल्पसंख्यक जन समुदाय की, भारतीय नारीत्व की वास्तविक स्थिति गति का आलेख प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत प्रपत्र में 'इक्कीसवीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित हाशिए का समाज' इस विषय के तहत 'मैं हिंदू हूँ' की कहानियों को मूल्यांकित करने की कोशिश की गई है।

'हाशिए' का 'समाज' की अवधारणा स्पष्ट करते हुए डॉ. प्रभा शर्मा लिखती है "हाशिए का समाज" अवधारणा के तौर पर इतालवी मार्क्सवादी विचारक अंतोनियो ग्राम्शी के अनुसार 'सबाल्टर्न' में दुनिया के सभी वंचित दलित शामिल हो सकते हैं। जो किसी न किसी तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नस्लीय, सांस्कृतिक भेदभाव तथा वंचना के शिकार रहे हैं। - हाशिए के समाज में अब किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, वृद्ध, निःशक्तजन, किन्नर आदि भी सम्मिलित हैं।^१ इतिहास गवाह है कि वैदिक काल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक भारत की बड़ी आबादी अपने न्याय अधिकारों से वंचित हैं। समय-समय पर समाजसुधारकों जन-हितैषी रचनाकारों, विचारकों ने विद्रोही भूमिका से इस स्थिति में

परिवर्तन लाने की कोशिश की है। फिर भी, उनकी स्थितियों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाया है। इस यथार्थ के कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण हो सकते हैं, जिनके प्रतिबिंब समकालीन साहित्य में दिखाई देते हैं।

हाशिए का समाज एवं 'मैं हिंदू हूँ' की कहानियाँ

बाबरी मस्जिद गिराने, लोगों को जिंदा जलाने तथा गोधरा हत्याकांड जैसी नृशंस घटनाओं से आतंकित भारतीय अल्पसंख्यक मानसिकता का चित्रण समकालीन हिंदी साहित्य की अलग-अलग विधाओं में दिखाई देता है। जैसे 'स्त्री मेरे भीतर' - पवन करण, 'राख अंधेरे की बारिश में' - कात्यायनी आदि। असगर वजाहत के 'मैं हिंदू हूँ' की जख्म, मुश्किल काम, मैं हिंदू हूँ, गुरु-चेला संवाद, शाह आलम कैम्प की रूहें आदि कहानियाँ हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यकों की दयनीयता, उन पर हुए अत्याचारों की क्रूरता का उद्घाटन करती हैं। तो लड़कियाँ, तेरह सौ साल का बेबी कैमिल, अपनी-अपनी पत्नियों का सांस्कृतिक विकास - कहानियों में पितृसत्ताक सामाजिक व्यवस्था में हाशिए पर पड़े नारी समाज की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

सांप्रदायिक दंगों की पार्श्वभूमि में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की दयनीयता उद्घाटित होती है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही हैं। साथ ही, पितृसत्ताक व्यवस्था की दासता में पीड़ित, दलित, मजबूर स्त्रियों का यथार्थ भी ऊजागर होता है। सांप्रदायिक दंगे भारतीय समाज जीवन का अभिन्न अंग हो चुके हैं। परंतु यह प्रश्न बार-बार उठना है कि यह दंगे क्यों होते हैं? इन्हें कौन और किस लिए करवाता है? ये ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके उत्तर जानते हुए भी पुलिस प्रशासन न्यायव्यवस्था मौन हैं। इन हालातों का शिकार अक्सर अल्पसंख्यक समाज, नारी समाज ही होता है। यह बहुत शोचनीय, विचारणीय है कि गणतांत्रिक व्यवस्था में भी कोई समाज इस प्रकार हाशिए पर क्यों है? बार-बार हिंसक कार्रवाइयों का पाशवी अत्याचारों का शिकार क्यों है? जिनके विकराल चंगुल से मासूम बच्चे भी नहीं बचते हैं। स्त्रियों की स्थिति भी अत्यंत भयावह रही है। - ये सारी स्थितियाँ स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत देश की सच्चाइयाँ हैं, भयावह वास्तव है। गोधरा हत्याकांड, साबरमती एक्सप्रेस में लोगों को जिंदा जलाना, बाबरी मस्जिद की गिरावट आदि घटनाएं इक्कीसवीं सदी की बेबाक निशानियाँ हैं, जिसकी सदाएं साहित्य में प्रखरता से सुनाई देती हैं। असगर वजाहत की कहानियाँ इन स्थितियों की यथार्थ पेशकश है। 'मुश्किल काम' कहानी में शराबखाने में दंगाइयों का संवाद इसी की यथार्थ तस्वीर है।

“तुम तेरह की बात करते हो ? हमने छब्बीस आदमी मारे हैं।”

“तुमने जिन छब्बीस को मारा है - उनमें बारह तो औरतें थी।”

- “औरतों की हत्या करने से पहले उनके साथ बलात्कार करना पड़ता है - फिर उनके गुप्तांगों को फाड़ना-काटना पड़ता है - तब कहीं जाकर उनकी हत्या की जाती है।”

“ - बच्चों को मारना बहुत मुश्किल काम है - “

“बच्चों को मारते समय अपने बच्चे याद आ जाते हैं।”^२

दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अक्सर दंगों का माहौल बना रहता है। कोई ना कोई वजह निर्माण कर, ढूँढ कर दंगे होते ही रहते हैं। कहानी का वाचन निवेदक करता है कि पहले मस्जिद में मांस की पोटली देखकर उसे बिना देखे सुअर का मांस समझकर बदले की भावना से मुगत कोटे में गाय काट दी जाती है। परिणामतः हुए फसाद में सात-आठ लोग मारे जाते हैं। कुछ दुकानें लूटी, जलायी जाती है। हिंदुओं से मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों से आतंकित कथानायक सैफुद्दिन की मानसिकता का चित्रण 'मैं हिंदू हूँ' कहानी करती है। सैफू कथा-वाचक का चचेरा भाई है। अधपागल, भोले-भाले सैफू को साथी लडके हिंदुओं द्वारा होने वाले अत्याचारों को सुनाकर भयग्रस्त बनाते हैं, जिससे वह अपनी नींद, चैन खो बैठता है।

उसका नींद में जोर से चीखना सभी की चिंता का विषय बन जाता है। कथावाचक से उसका सवाल, “बड़े भाई, मैं हिंदू हो जाऊँ?”^३ तथा कहानी के अंत में पी. ए. सी. के जवानों को उसका कहना “मुझे तुम लोगों ने क्यों मारा - मैं हिंदू हूँ - हिंदू हूँ”^४ उसकी भयावह, असुरक्षित मानसिकता को स्पष्ट करता है।

वस्तुतः भारत एक बहुधर्मीय, धर्मनिरपेक्षतावादी राष्ट्र है। भारतीय संविधान के तहत सभी को अपने धार्मिक आचार-व्यवहार की खुली छूट है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का पुरजोर पुरस्कार है। फिर भी हालत यह है कि संविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर दंगों के माध्यम से अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जाते हैं। इक्कीसवीं सदी में भी यह समुदाय असुरक्षित, भयभीत एवं स्वायत्त अधिकारों से वंचित है। इस संदर्भ में डॉ. मोहम्मद अलीम का कथन विचारणीय है, “बाबरी मस्जिद का ढाँचा गिरने के बाद जिस प्रकार देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला उसका शिकार मेरा गांव और वहां अल्पसंख्यक रूप से रहने वाले हिंदू भाई भी हुए। यकायक उनमें अपनी सुरक्षा का भाव गहराने लगा और वह मुस्लिम बहुल गांव से पलायन करने के बारे में सोचने लगे और वे और उसमे कामयाब भी हुए। भले ही जहां वह बहुत उम्मीदें लेकर गए वहां जाति के आधार पर स्वयंम उनके अपने हिंदू भाइयों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित और अपमानित किया। ठीक वैसे ही जैसा कि देश विभाजन के बाद भारत से गए मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के मूल निवासियों ने किया।”^५

स्पष्ट है कि मुस्लिम बहुल गांवों में अल्पसंख्यक हिंदू भी असुरक्षित तथा प्रताड़ित रह चुके हैं। इन स्थितियों से गुजरा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अपनी हिफाजत, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान को लेकर बहुत खतरे में हैं। संदेहात्मक स्थिति से गुजर रहा है। भारतीय नागरिकाना अधिकारों से वंचित है। उन्हें सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाना, उस तरह का माहौल निर्माण करना भारतीय प्रशासन एवं जन-समुदाय का राष्ट्रीय धर्म है, निजी कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य की, संविधानिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हैं, तो हमें भारतीय कहलाने का, इन्सान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत देश किसी विशिष्ट धर्म की वह बपौती नहीं है। यह केवल मात्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस देश के संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मियों का समावेश है। परंतु सच्चाई यह है, कि वर्तमान में अल्पसंख्यकों पर आतंकवादी हमले बढ़कर उनमें भय पैदा किया जा रहा है। उन्हें असुरक्षित कर उनका अस्तित्व ही खारीज किया जा रहा है।

‘शाह आलम कैम्प की रूहें’ कहानी इन्हीं स्थितियों का वास्तव अंकन है। आतंकवादी हमले में ज़िंदा जलाए गए परिवार के यतीम बच्चों को शाह आलम कैम्प में रखा गया है। जलकर मरे हुए लोगों की रूहें आधी रात में आकर अपने बच्चों से मिलती हैं, उन्हें दुलारती है, खाना तथा कपड़े दिलाती हैं। पूरी कहानी फैंटेसी शैली में यथार्थ को उघाड़ती, स्थितियों पर व्यंग प्रहार करती है। इन प्रसंगों के माध्यम से लोकतांत्रिक भारत देश का अत्याचारित, शोषित मुस्लिम समुदाय का भयावह वास्तव उद्घाटित होता है। केवल मुस्लिम होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया है। स्वस्थ रूप से जीने का अधिकार छीना गया है। यह अत्याचार इतना भयावह है कि उसे देखकर खुद शैतान तथा ईश्वर भी शर्मिंदा होते हैं। किसी बच्चे को काटकर त्रिशूल पर लटकाया गया था तो कहीं मां का पेट फाड़कर गर्भस्थ शिशु के दो टुकड़े कर दिए गए थे। इस कहानी के संदर्भ में खुद लेखक कहते हैं, “गुजरात के नरसंहार पर मैंने ‘शाह आलम कैम्प की रूहें’ कहानी में यथार्थ को फैंटेसी का रूप दिया है जिसमें वस्तु स्थिति का काल्पनिक रूप एक नए ढंग से प्रभाव उत्पन्न करता है। कहानी एक और दंगे में मारे गए लोगों के भीषण अनुभवों का बखान करती है तो दूसरी ओर बचे हुए बच्चों की दर्दनाक एवं कारुणिक स्थिति का बखान करती है।”^६

इक्कीसवीं सदी में जागतिक स्तर पर महासत्ता बनने के लिए प्रयत्नरत लोकतांत्रिक भारत की मौजूदा स्थिति पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है कि आखिर हम अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में कब लायेंगे? उन्हें भारतीय नागरिक की

हैसियत से सुरक्षित, स्वस्थ एवं प्रतिष्ठित कब करेंगे? इन प्रश्नों के समाधान पाए बगैर जागतिक महासत्ता बनने के ख्वाब, उद्देश्य, अपेक्षाएं निरर्थक हैं।

यह संकलन अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे निचले पायदान पर होनेवाली नारी की शोषित स्थिति भी उजागर करता है। 'तेरह सौ साल का बेबी कैमिल' कहानी में कॉमर्स के प्राध्यापक हक्कानी का नारी के प्रति देखने का भोगवादी उपेक्षित दृष्टिकोण नारी के स्वतंत्र इन्सान होने के हक को छीनकर हाशिए पर रखता है। हक्कानी धर्म की ओट में पहली पत्नी के होते हुए अपनी प्रौढ़ अवस्था में सोलह वर्षीय दूसरी पत्नी लाता है। पहली पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल देता है। बाद में तीसरी पत्नी भी खरीद कर ले आता है। अपनी ग्यारह साल की बेटी की शादी पचास साल के प्रौढ़ से कराता है। कॉलेज जाते समय अपनी नवोढा पत्नी को घर में कैद कर रखता है। धर्म, परंपरा की ओट में अपना वर्चस्ववादी दृष्टिकोण छिपाकर न जाने कितने हक्कानी अपने परिवार की नारियों पर जुल्म ढा रहे हैं। उच्चशिक्षित परिवारों में भी नारीत्व महज वस्तु की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हाशिए पर पड़े इस नारीसमाज की प्रतिष्ठा अनिवार्यतः आवश्यक है। लोकतांत्रिक भारत में आदि आबादी को इस तरह पीड़ित रखना देश की अप्रतिष्ठा है। मानवता पर कलंक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवमूल्यन है।

आज हमने शिक्षा, कला, साहित्य, व्यापार, अर्थ, विज्ञान, अनुसंधान के स्तर पर बहुत तरक्की कर ली है। नारी भी पढ़ लिखकर स्वतंत्र रूप से अर्थार्जन करने लगी है। देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गई है। फिर भी नारी के प्रति देखने का सामाजिक दृष्टिकोण परंपरावादी ही रहा है। दहेज के कारण उसे जिंदा जलाया जाता है। कहीं पर जन्मतः ही पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। मायके से लेकर ससुराल तक उनकी उपेक्षा ही होती है। उसकी हत्या के बाद भी अदालत में उसे न्याय नहीं मिल पाता है। परिवार, स्कूल, कानून, प्रशासन, पत्रकारिता आदि सभी स्तरों पर उस पर हो रहे अन्याय को गंभीरता से, संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता है। हाशिए पर पड़े भारतीय नारी समाज को इन्सान के रूप में प्रतिष्ठित करना हम सभी का दायित्व है। 'लड़कियाँ' कहानी इस पर प्रकाश डालती हैं। कहानी के अंत में न्याय पाने के लिए मानव अधिकार कार्यालय में पहुंची श्यामा की जली लाश को सदस्य कहते हैं, "बोलो श्यामा बोलो – बोलो - जब तक तुम नहीं बोलोगी हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा।"⁶ भारतीय लड़कियों की अतीव सहनशीलता, मजबूरी, खामोशी अपराधियों को खुली छूट देती है। फैंटेसी तथा हास्य-व्यंग्य शैली में लिखी 'लड़कियाँ' यह कहानी उपेक्षित नारीत्व की त्रासदी का वास्तव बयान है। 'अपनी-अपनी पत्नियों का सांस्कृतिक विकास' कहानी भी आधुनिक उच्चशिक्षित नारी की पारिवारिक मर्यादाओं, उसके स्वतंत्र निर्णय पर पारिवारिक पाबंदियों का उद्घाटन करती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि असगर वजाहत का 'मैं हिंदू हूँ' की कहानियाँ सांप्रदायिक मुद्दों को उठाते हुए भी हाशिए पर पड़े हुए अल्पसंख्यक समाज की, नारी समाज की यथार्थ स्थितियों को सामने रखती हैं। इन कहानियों में कहीं भी वजाहत अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं। न ही अल्पसंख्यक विमर्श तथा नारी विमर्श के तहत् लिखते हैं। वे तो केवल वास्तव को उद्घाटित करते हैं। यह उनके लेखन शैली की विशेषता है, कि पाठक खुद-ब-खुद सोचने लगता है। इस संदर्भ में लाल्टू जी की टिप्पणी विचारणीय है, "उनका लेखन हमें अपनी असभ्यताओं के प्रति सचेत करता है। अक्सर उनकी कोशिश निरपेक्षता के मानदंड स्थापित करने की दिखती है, पर सचमुच उन्हें पढते हुए हम यह सोचने को मजबूर होते हैं कि क्या बहुसंख्यक अस्मिता को बनाए रखते हुए किसी तरह की मुक्ति संभव भी है या नहीं ! जो सच में शाश्वत दिखते हैं उन पर सवाल खड़ा करते हुए ही हम मुक्ति के सही विकल्प खड़े कर पाएंगे।"⁷

सही मायने में असगर वजाहत उपेक्षित - प्रवंचित जनसमुदाय के हितैषी, हिमायती रचनाकार है। उनकी उपेक्षाओं के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को उस पर सोचने के लिए विवश बनाते हैं। स्वस्थ समाज के लिए परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं।

संदर्भ सूची

१. डॉ. प्रभा वर्मा - हाशिए का स्वर और आधुनिक हिंदी साहित्य (राष्ट्रीय संगोष्ठी पत्रिका - भूमिका से) अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
<https://www.uniraj.ac.in>
२. असगर वजाहत - 'मैं हिंदू हूँ'- पृष्ठ संख्या- 32, 33, 34 राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला पेपर बैक्स संस्करण - 2007
३. असगर वजाहत - 'मैं हिंदू हूँ'- पृष्ठ संख्या - 39, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला पेपर बैक्स संस्करण- 2007
४. असगर वजाहत - 'मैं हिंदू हूँ'- पृष्ठ संख्या - 41, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला पेपर बैक्स संस्करण- 2007
५. डॉ. मोहम्मद अली इक्कीसवीं शताब्दी का हिंदी साहित्य और अल्पसंख्यक विमर्श
<https://www.bhiarupdate.com>
६. सम्पादक पल्लव : कथा शिखर और असगर वजाहत - पृष्ठ संख्या 306 कौटिल्य बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण प्रथम - 2022
७. असगर वजाहत - मैं हिंदू हूँ - पृष्ठ संख्या- 131- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला पेपर बैक्स संस्करण - 2007
८. सम्पादक पल्लव : कथा शिखर और असगर वजाहत - पृष्ठ संख्या - 300 कौटिल्य बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण प्रथम - 2022